

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA 3D MODELLARNI YARATISH VA FOYDALANISH METODIKASI

¹Turayeva Sevara Rashidovna, ²Normuminov Og‘abek Asbiddinovich, ³Abrorova Sanobar
Sharofiddin qizi

¹Toshkent shahridagi Belarus- O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti:, ²Toshkent shahridagi Belarus- O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti 4-kurs talabasi, ³Toshkent shahridagi Belarus- O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195660>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o‘qitishda 3D modellaridan foydalanish metodikasi keltirilgan. 3D modellaridan foydalanish fizika fani “Molekulyar-kinetik nazariyasi va izojarayonlar” mavzusini tushuntirish misolida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: model, simulyatsiya, 3D model, izoterma, molekula, temperatura, kreativlik, texnologiya, metod.

Abstract. This article presents the methodology of using 3D models in teaching natural sciences. The use of 3D models is shown in the example of explaining the subject of "Molecular-kinetic theory and isoprocesses" in physics.

Keywords: model, simulation, 3D model, isotherm, molecule, temperature, creativity, technology, method.

Аннотация. В данной статье представлена методика использования 3D-моделей в преподавании естественных наук. Использование 3D-моделей показано на примере объяснения предмета «Молекулярно-кинетическая теория и изопроцессы» в физике.

Ключевые слова: модель, симуляция, 3D-модель, изотерма, молекула, температура, креативность, технология, метод.

Kirish

Ta‘lim tizimi samaradorligini oshirish, pedagoglarni zamonaviy bilim hamda amaliy ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish, chet el ilg‘or tajribalarini o‘rganish va ta‘lim amaliyotiga tadbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Obyekt xossalari haqida axborotlar olish maqsadida 3D modellarni yaratish tabiiy fanlarni o‘qitishda ma‘ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida hodisalar va jarayonlar virtual laboratoriya interfeysidan foydalanishda muhimdir.

Pedagoglarning asosiy maqsad va vazifasi ta‘lim jarayonlarini samarali tashkil etish, ta‘lim sifatini oshirish, yoshlarni vatanparvar, el-yurt manfaatini o‘ylaydigan barkamol avlod qilib tarbiyalash hisoblanadi. Aynan shu maqsadga erishish uchun pedagoglar dars jarayonlarida turli texnologiyalar, vositalar, metodlar va ko‘rgazmalardan foydalanadilar. Albatta sifatli berilgan ta‘lim talabalar yoki o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllanishiga, tafakkurini rivojlanishiga olib keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O‘zbekiston2030" strateiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF6079 sonli Farmoniga asosan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora- tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda dars jarayonini yanada sifatli olib borish uchun ko'pgina shart-sharoitlar yaratilgan, o'quv xonalari zamonaviy kompyuter vositalari bilan ta'minlangan. O'qituvchilar o'z mutaxassislik fanini o'qitishda, metodik tayyorgarligini takomillashtirishda, ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishda, innovatsion ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishlari zarur bo'ladi. Tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya) o'qituvchilari dars jarayonida o'quvchiga tushuntirib berishi kerak bo'lgan asboblardan, qurilmalardan, jarayonlardan, hodisalardan, grafiklardan va h.k.larni kompyuterda yaratilgan 3D modellari orqali talabaga o'rgatishi yana samarali hisoblanadi. Chunki bazi vaziyatlarda haqiqiy obektdan foydalanishning imkoni bo'lmaydi.. Shu maqsadda ushbu maqolada “Molekulyar-kinetik nazariyasi va izojarayonlar” mavzusidagi dars mashg'ulotlarida 3D modellaridan foydalanish metodikasi keltirildi.

Asosiy qism

“Molekulyar-kinetik nazariyasi va izojarayonlar” mavzusidagi ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotini olib borishda asbob va uskunalardan mavjud bo'lmagan vaziyatlarda yoki onlayn ta'limda 3D model yordamida o'rganish qulay hisoblanadi. Model buyum, qurilma, jarayon yoki hodisani asosiy jihatlari va tuzilmasini yorqinroq ifodalashga xizmat qiladi. Model obyektini mohiyatini aks ettiruvchi, asosiy jihatlari yig'indisidir.

Bugungi kunda modellashtirish sohasi jadallik bilan rivojlanmoqda hamda ko'plab sohalarga tadbiiq etilmoqda. Shuning uchun kompyuterda modellashtirishga asoslangan dasturlash tillarining imkoniyatlari ham oshib bormoqda. Eng keng tarqalgan dasturlash tillari (Windows da) Microsoft Visual S++ tili, Crocodile Physics*, MATLAB, Delphi**, COMSOL Multiphysics, MAPLE, LabVIEW kabilar simulyatsiyalar yaratishda, grafiklar tuzish, formulalar orqali hisoblash ishlashlarini bajarish kabi bir qancha vazifalarni bajarib, ko'pgina sohalarning rivojlanishida o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

3D modellashtirish — uch o'lchovli grafikani hosil qilishning dastlabki bosqichlaridan biri hisoblanadi. Uch o'lchovli modellashtirish tushunchasi kompyuterda obyektlarning uch o'lchovli modellarini yaratishni anglatadi.

“Molekulyar-kinetik nazariyasi va izojarayonlar” mavzusini yoritib berish uchun blender dasturidan foydalanildi. Blender – 3D grafika va 2D animatsiyalarni yaratish, modellashtirish, detallar bilan ishlash uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, loyihani to'liq ishlab chiqish uchun barcha kerakli funksiyalarni o'zida jamlagan dastur. Qattiq va yumshoq jismlar dinamikasini avtomatlashtirish uchun qulay imkoniyatlari mavjud. Dastur ochiq kodli bo'lgani uchun, Python dasturlash tili yordamida funksiyalar detallar qo'shish mumkin.

1-rasm. Izotermik jarayonning 3D modeli (render jarayoni)

Blender dasturi 3D modelni yaratish va tahrirlash imkonini beradi, shuningdek unda obyektни aylantirish, bir joydan ikkinchisiga ko'chirish, o'lchamlarini o'zgartirish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, blenderda animatsiya, tekstura va renderlash jarayonlari bilan bog'liq barcha funksiyalar yuqori aniqlikda dasturlangan va bu obyekt bilan ishlashda keng imkoniyatlarni yaratadi.

2-rasm. Izotermik jarayonni blender dasturida yaratilgan 3D modeli

2-rasimda blender dasturida yaratilgan modelni ko'rish mumkin. Talabalarda 3D modellar jarayonni real ko'rinishi kabi kuzatish imkonini beruvchi juda samarali modellar hisoblanadi. Bu modellar masofaviy o'qitishda hamda kerakli jihozlar bo'lmagan vaziyatlarda laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish va natijalar olishda muhim vosita bo'lib hizmat qiladi.

XULOSA

Hozirgi kunda 3D modellardan foydalangan holda ilm-fan taraqqiyotini, ta'lim sifatini yana rivojlantirish mumkin. Xalqaro tajribalarda bunday dasturlardan kimyo, biologiya, geografiya, fizika, tibbiyot, texnika sohalarda keng foydalanilmoqda va olimlar tomonidan 3D modellar yaratilmoqda. Ta'lim sohasining yanada rivojlanishi va yuqori natijalarga erishishida, modda tuzilishi, fizik jarayonlar, virtual laboratoriyalar yaratish, atom va yadro reaksiyalari kabi murakkab mavzularni tushunishda 3D modellardan ta'lim jarayonlarida foydalanish eng samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni. - <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Irkabayev Dj.U. Information technologies in teaching physics in a technical higher education institution // Multidiscip. Res. J. 2021. Vol. 11, № 4.
3. T.Axmadjonov, "Fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish" moduli bo'yicha "Fizika" yo'nalishi talabalari uchun o'quv-uslubiy majmua, - Toshkent-2016. -50 b.
4. Josh Petty, „What is 3D Modeling & What's It Used For?“ (ingliz). <https://conceptartempire.com/>. Concept Art Empire. Qaraldi: 26-iyun 2022-yil.
5. M.A. Karabayeva, "Molekulyar fizika", darslik, «Universitet» nashriyoti. -Toshkent - 2014-yil